

II EMAI

II ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Práticas Pedagógicas Inovadoras, Aprendizagem Ativa e Avaliação Formativa

11 e 12 de junho de 2026

NTICs E ENSINO: O USO DE SITE GAMIFICADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ana Vitória Dias Lima ¹

Bárbara Andresa de Souza Balieiro ²

Valdiza do Socorro Rodrigues da Cunha ³

João Vicente Moraes Barbosa

Aelem Cristina da Cunha Oliveira ⁵

¹Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas – Universidade do Estado do Pará, vitoria7@gmail.com

² Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas – Universidade do Estado do Pará, balieiro22@hotmail.com

³Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa – Universidade do Estado do Pará,

⁴Especialização em Psicopedagogia Institucional com Ênfase em Educação Especial pela Faculdade de Educação Superior de Paragominas, jvicentemb@yahoo.com.br

⁵ Pós-graduação em Língua Brasileira de Sinais – Uniasselvi, aelemcristina1980@gmail.com

Observação: para enviar o artigo científico “SEM IDENTIFICAÇÃO”, basta anexar esse mesmo documento sem “Nome completo do autor” e “Nome do curso – Nome da Universidade, e-mail: autor@gmail.com”.

DOI:10.5281/zenodo.20349773

Resumo

O artigo apresenta uma proposta pedagógica que articula a gamificação e as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) ao ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, com foco na morfologia, especialmente no estudo das classes gramaticais. A iniciativa busca tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e atrativo, estimulando o engajamento dos estudantes por meio de ferramentas digitais interativas. Parte-se do entendimento de que o domínio da língua materna é fundamental para o desenvolvimento de competências linguísticas, comunicativas e críticas, em consonância com as demandas do contexto educacional contemporâneo, marcado pela presença das tecnologias. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza participativa, orientada pelos pressupostos da pesquisa-ação, envolvendo a atuação conjunta de alunos e professora na criação e avaliação de um site gamificado, denominado Play Educa!, aplicado em turmas do 8º e 9º ano de uma escola pública. O embasamento teórico fundamenta-se em estudos sobre gamificação e o uso de tecnologias digitais na educação. Os dados, obtidos por meio de questionários e observações, indicam que a gamificação contribui para uma aprendizagem mais significativa, lúdica e contextualizada, ampliando o interesse dos estudantes e favorecendo a compreensão dos conteúdos gramaticais. Os resultados evidenciam a relevância da proposta, destacando a importância da integração crítica e planejada das tecnologias digitais no ensino de Língua Portuguesa, bem como o fortalecimento do protagonismo discente.

Palavras-chave: gamificação; ensino de Língua Portuguesa; tecnologias digitais; morfologia; aprendizagem significativa.

Introdução

Zygmunt Bauman (2001), sociólogo polonês crítico ferrenho da tecnologia, costumava afirmar que o avanço tecnológico implicou em diversos contextos situacionais, sendo estes, sociais, éticos e humanos. O que inegavelmente influencia, também, no cenário educacional, impactando nos métodos de ensino aprendizagem. Assim, como observado, compreende-se que no contexto nacional hodierno não seria diferente, haja vista a contínua implementação das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) no ensino de Língua Portuguesa.

Outrossim, é válido ressaltar que apesar de ser presente, apresenta entraves como desestrutura, falta de capacitação docente e afins, o que reforça, sem dúvidas, o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que criem um atravessamento entre a inovação e a efetividade que garanta o letramento e aprimoramento de competências comunicativas dos alunos, como pressupõe Arcanjo (2023). Partindo desse pressuposto, entende-se que o cenário demanda alternativas pedagógicas que estimulem não só a autoria, como também a criatividade e a construção colaborativa do conhecimento como proposto pela disciplina de Tecnologias Educacionais do Programa de Pós-graduação da Universidade do Estado do Pará que possibilitou o desenvolvimento da presente pesquisa.

Logo, este estudo visa suprir tal lacuna ao propor o desenvolvimento de uma plataforma educacional interativa para o ensino de língua portuguesa, explorando assim, as potencialidades das NTICs para promover uma aprendizagem significativa e alinhada às demandas contemporâneas. Nesse ínterim, a aplicação prática da plataforma “Método Ana Lima”, desenvolvida a partir de ferramentas online gratuitas como o Google Sites, Canva e Kahoot, em turmas do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II foi realizada visando, a partir disso, investigar como essa ferramenta pode contribuir para a formação crítica dos alunos frente às novas tecnologias e ao contexto digital?

Assim, foi possível observar que a plataforma pode potencializar a aprendizagem e despertar o interesse dos alunos pela Língua Portuguesa, fortalecendo o letramento digital e a competência comunicativa. Logo, o presente artigo estrutura-se em introdução com uma breve contextualização do tema; o referencial teórico que embasou tal estudo; seguido da metodologia, onde as etapas de construção do produto são apresentadas. Posteriormente, os resultados do estudo e as considerações finais seguida das referências.

Metodologias

A presente pesquisa possui caráter qualitativo e caracteriza-se como pesquisa-ação, seguindo os pressupostos de Thiollent (2011). Seguindo essa perspectiva, o estudo foi desenvolvido em quatro etapas, iniciando pela seleção de referencial teórico e definição da série e público-alvo. Nessa etapa escolheu-se alunos do ensino fundamental II, especificamente do 7º, 8º e 9º ano da educação básica.

Secundariamente, após a leitura e discussão dos textos de referências acerca das TDICs e ensino de língua nos encontros do Programa de Pós-graduação supracitado, relacionou-se e embasou-se os conceitos à proposta prática da pesquisa. Junto a isso, a criação da Tecnologia digital foi pensada. Para isso, optou-se pelo desenvolvimento da Plataforma “Método Ana Lima” - um site educativo e interativo para o ensino de Língua Portuguesa, especificamente

os conteúdos referentes à morfologia: classe de palavras. Todas as etapas foram documentadas, como o Fluxograma I ilustra, visando não só a aplicação prática, como o registro dos desafios e soluções encontradas nesse meio tempo, como orienta Minayo (2009).

Descrição da ferramenta

A presente ferramenta está organizada da seguinte forma: perfil inicial, com um texto introdutório de apresentação sobre o site, seguido da aba de produtos, onde a autora apresenta opções didáticas para o ensino de língua portuguesa utilizando ferramentas gamificadas, junto as orientações de indicações de faixa etária, instruções para aplicação dos jogos e introduções acerca do tema que cada ferramenta trata-se.

A aba seguinte do site, intitulada ‘sobre’ possui informações sobre a autora que o produziu, sua breve bibliografia, links direcionais para redes sociais e currículo lattes. Além disso, o site também possui uma galeria de fotos e registros contendo tutorial para profissionais da educação para construção de produtos, registros das etapas de construção de cada game e afins. Por fim, o perfil também contém uma aba de acesso a simulados e jogos que utilizam a ferramenta, também gratuita, Google Formulário e a última aba, de acesso à produção científica que a pesquisa possibilitou construir.

Como já mencionado, a principal proposta da ferramenta é o uso da Gamificação para o ensino de Língua Portuguesa, assim a aba de produtos merece destaque, haja vista que nela contém as principais produções da ferramenta. Três jogos foram lançados inicialmente Como já pontuado, a criação destes produtos partiu da atividade proposta no Programa de Pós-graduação da Uepa, especificamente na disciplina de Tecnologias Educacionais, do Mestrado. Junto a isso, a experiência de sala de aula impulsionou e direcionou a criação do produto que visa responder como a gamificação, aliada ao letramento digital, pode tornar o ensino de Morfologia mais atrativo e significativo para os alunos do ensino básico? Assim, com o objetivo de desenvolver e aplicar os produtos educacionais como estratégia pedagógica gamificada, utilizamos as plataformas Kahoot e CANVA, e com o intuito de promover a aprendizagem das classes de palavras, ao mesmo tempo em que se estimula o letramento digital dos alunos, para a construção literal do produto, utilizou-se recursos gratuitos disponíveis On-line como o "Kahoot": Criador de jogos.

Sem dúvidas, a personalização do jogo parte da individualidade do profissional que o criou, eu, professora Ana Lima, busquei adequar o letramento digital dos meus alunos que

consomem a cultura dos memes e compreendem as diversas leituras que um simples GIF pode transpassar. A partir disso, o "Quiz Morfologando", a "Corrida Morfológica" e o "Substantivos da Memória" visou proporcionar uma experiência de aprendizagem dinâmica e envolvente, estimulando a participação ativa dos alunos e promovendo a compreensão prática da Morfologia. Além de facilitar a fixação do conteúdo, o produto deve contribuir para o desenvolvimento do letramento digital, permitindo que os estudantes se conectem ao processo educativo por meio de uma linguagem próxima à sua realidade tecnológica e cultural, como o uso de memes e GIFs.

Resultados

A aplicação da plataforma interativa revelou-se uma estratégia eficaz no processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa. Durante a implementação observou-se um aumento significativo no engajamento dos alunos, especialmente em relação à participação ativa nas atividades propostas. A utilização de elementos de gamificação — como os jogos "Quiz Morfologando", "Corrida Morfológica" e "Substantivos da Memória" — proporcionou um ambiente de aprendizagem lúdico e contextualizado, favorecendo o processo de assimilação de conteúdos morfológicos.

Além do aumento da motivação dos estudantes, os resultados evidenciaram o fortalecimento do letramento digital, haja vista que a exposição frequente às ferramentas digitais como Google Sites, Kahoot e Canva possibilitou que os alunos desenvolvessem maior autonomia no uso dessas tecnologias, o que repercutiu positivamente na sua capacidade de leitura, interpretação e produção textual em ambientes digitais. Inegavelmente, esse avanço contribuiu, ainda, para o desenvolvimento de competências comunicativas e cognitivas alinhadas às demandas da cultura digital contemporânea.

Junto a isso, os feedbacks qualitativos coletados com os estudantes participantes destacaram o potencial da plataforma como facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. Sem dúvidas, a abordagem adotada permitiu a ressignificação do conteúdo curricular, aproximando o conhecimento escolar das vivências culturais dos alunos.

Análise

Inegavelmente o uso da plataforma apresentou benefícios significativos no processo de ensino e de aprendizagem de língua materna das turmas participantes da aplicação do produto. Tal fato pode ser observado a partir da integração de recursos disponíveis na plataforma que resultaram em um ambiente dinâmico e atrativo, o que positivou o aprendizado de forma contextualizada.

Junto a isso, notou-se um crescimento expressivo na participação dos discentes, haja vista que cerca de 87% deles relataram o aumento do interesse nas aulas após o contato com a gamificação, o que comprova que, por vezes, o lúdico pode impulsionar a motivação dos alunos e aproximá-los dos conteúdos. Tal dado também comprova os estudos de Sousa e Paiva (2019) acerca do papel motivacional da gamificação na educação.

Outrossim, o desenvolvimento do letramento digital foi um ponto considerável obtido. Ao interagir com as ferramentas como Google sites, Kahoot e Canva a autonomia dos alunos no

que tange ao uso de tecnologias cresceu, permitindo que 74% dos educandos tornassem se mais confiantes para a realização das atividades na plataforma. Tal fato alinha-se aos estudos de Freitas (2008), que reforça a relevância de formar alunos letrados digitalmente. Todas estas benéficas estão evidenciadas no Gráfico I, como pode ser observado a seguir:

Fonte: A autora (2025).

Como observado, a plataforma também se mostrou eficaz no fortalecimento das competências comunicativas. As atividades propostas exigiam leitura, interpretação e produção textual em contextos digitais, aproximando os alunos da linguagem que permeia seu cotidiano. Com isso, 81% dos participantes demonstraram melhora na escrita e compreensão de conteúdos linguísticos, o que comprova o sucesso da abordagem utilizada. Sob esse viés, os feedbacks obtidos podem ser considerados qualitativos, tendo em vista que os estudantes reforçam a receptividade da proposta, uma vez que muitos destacam a inovação dos jogos, a destacar o “Quiz Morfologando” como fator que mudou a percepção acerca da aula e da forma que o conteúdo é ministrado e revisado. Isso aponta para a importância de metodologias ativas na ressignificação do conteúdo escolar, como defendido por Oliveira et al. (2016).

Apesar dos avanços, é necessário reconhecer que o sucesso da ferramenta depende da formação crítica e criativa do docente. Como destacam Silva e Correa (2014), a tecnologia, por si só, não garante a qualidade pedagógica; é preciso planejamento e intencionalidade. O “Método Ana Lima” evidenciou que quando o professor se apropria das TDICs, o resultado é uma prática mais significativa. O uso de memes, GIFs e interfaces interativas permitiu que os alunos se identificassem com os conteúdos, estabelecendo uma ponte entre o universo escolar e suas experiências cotidianas. Essa estratégia fortaleceu o vínculo entre estudante e saber escolar.

O impacto positivo da plataforma também é visível em sua replicabilidade. Sendo construída com ferramentas gratuitas e acessíveis, pode ser utilizada por outros educadores, o que amplia seu alcance e contribuição para a democratização da educação digital. Além disso, o site oferece tutoriais e materiais de apoio para que outros professores possam criar seus próprios jogos, estimulando o protagonismo docente.

Por fim, a análise geral revela que o “Método Ana Lima” se configura como uma proposta viável, inovadora e eficaz para o ensino de Língua Portuguesa na educação básica. A junção entre gamificação, letramento digital e intencionalidade pedagógica demonstrou que é possível transformar o espaço da sala de aula em um ambiente mais interativo, acessível e significativo para os estudantes, promovendo aprendizagens mais profundas e conectadas com o mundo contemporâneo.

Considerações finais

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o uso de tecnologias educacionais interativas e gamificadas, como a plataforma “Método Ana Lima”, constitui uma alternativa pedagógica viável e eficaz no ensino de Língua Portuguesa, tendo em vista que a iniciativa conseguiu unir inovação e intencionalidade didática, promovendo um aprendizado mais atrativo, participativo e condizente com as transformações sociais e tecnológicas da atualidade. A experiência descrita neste trabalho reforça a importância da integração das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) como ferramenta estruturante no processo educacional.

Portanto, é imprescindível que a formação docente contemple o uso crítico e criativo das TDICs, visando não apenas à instrumentalização técnica, mas também à ressignificação das práticas pedagógicas. Tendo em vista que ao reconhecer o protagonismo do aluno na construção do conhecimento e a potência da cultura digital como aliada do ensino, a proposta aqui apresentada contribui para o fortalecimento de uma educação mais dinâmica, inclusiva e conectada com a realidade dos estudantes da educação básica.

Referências

ALMEIDA, Andreza de Souza. Comunicação digital no ambiente escolar. In: ZAIONZ, Rozane (Org.). Tecnologias digitais: implicações na formação docente e discente frente aos novos desafios da sociedade. Curitiba: Bagai, 2020. p. 81-92. Disponível em: <https://editorabagai.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Editora-BAGAI-Tecnologias-Digitais.pdf>.

ARCANJO, Joel Rodrigues. Os gêneros textuais digitais e as tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino de língua portuguesa. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 9, n. 1, p. 3702–3716, jan. 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/56435/41444>.

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

FREITAS, Maria Teresa. Letramento digital e formação de professores. *Educação em Revista*, Belo Horizonte, v. 24, n. 1, p. 117-133, abr. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/N5RryXJcsTcm8wK56d3tM3t>. Acesso em: 25 mar. 2025.

KAHOOT! Kahoot. [S. l.]: Kahoot!, 2013. Disponível em: <https://kahoot.com>. Acesso em: 25 mar. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

OLIVEIRA, Janaina; CASAGRANDE, Natalia Maria; GALERANI, Leide Daiana de Jorge. A evolução tecnológica e sua influência na educação. Revista Interface Tecnológica, Taquaritinga, SP, v. 13, n. 1, p. 23–38, 2016.

SILVA, Renildo Franco da; CORREA, Emilce Sena. Novas tecnologias e educação: a evolução do processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea. Educação & Linguagem, ano 1, n. 1, p. 23-35, jun. 2014. Disponível em: <https://www.fvj.br/revista/wp-content/uploads/2014/12/2Artigo1.pdf>.

SOUSA, Marcelo Ferreira de; PAIVA, Rita de Cássia Prazeres. Formação de professores na cultura digital por meio da gamificação. Educação em Revista, v. 35, e225596, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/bg7mqHXSf673hLBB8fVxXjq>. Acesso em: 25 mar. 2025.

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.